

PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

KAMALOVA Yoqutxon Bahadirovna

Namangan davlat pedagogika instituti

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14975902>

PEDAGOGLARNING TIBBIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA USULLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada pedagoglarning tibbiy savodxonligini rivojlantirish muhimligi va uni rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Pedagoglarning sog'lig'i va kasbiy faoliyat samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik asosida tibbiy bilimlarni mustahkamlashga yo'naltirilgan treninglar, onlayn ta'lim platformalari va amaliy mashg'ulotlarning samaradorligi o'rganilgan.

Tadqiqot natijalari pedagoglarda birinchi yordam bo'yicha bilimlarning ortishi, stressni boshqarish qobiliyatining yaxshilanishi va sog'lom turmush tarzi haqidagi xabardorlikning oshganini ko'rsatdi. Ushbu tadqiqot pedagogik kadrlarni tayyorlashda tibbiy savodxonlikka alohida e'tibor qaratish lozimligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: pedagoglar, tibbiy savodxonlik, sog'liqni saqlash, birinchi yordam, stressni boshqarish, sog'lom turmush tarzi, ta'lim sifati, profilaktika, favqulodda holatlar.

ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется важность развития медицинской грамотности педагогов и методы ее развития. Эффективность тренингов, онлайн-платформ обучения и практических занятий, направленных на закрепление медицинских знаний, изучалась на основе взаимосвязи между здоровьем учителей и их профессиональной деятельностью.

Результаты исследования показали, что преподаватели расширили свои знания по оказанию первой помощи, улучшили навыки управления стрессом и повысили осведомленность о здоровом образе жизни. В исследовании обосновывается необходимость уделять особое внимание медицинской грамотности при подготовке педагогических кадров.

Ключевые слова: педагоги, медицинская грамотность, здравоохранение, первая помощь, управление стрессом, здоровый образ жизни, качество образования, профилактика, чрезвычайные ситуации.

THE IMPORTANCE AND METHODS OF DEVELOPING MEDICAL LITERACY OF EDUCATORS

ANNOTATION

The article analyzes the importance of developing teachers' health literacy and methods for its development. The effectiveness of trainings, online learning platforms, and practical classes aimed at consolidating medical knowledge was studied based on the relationship between teachers' health and their professional activities.

The results of the study showed that teachers expanded their knowledge of first aid, improved stress management skills, and increased awareness of a healthy lifestyle. The study substantiates the need to pay special attention to health literacy in the training of teaching staff.

Keywords: teachers, health literacy, health care, first aid, stress management, healthy lifestyle, quality of education, prevention, emergencies.

Kirish

Salomatlik – inson kamolotining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, shaxsning hech kim dahl qila olmaydigan huquqi, o‘z-o‘zini rivojlantirish, shaxsiy va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi garovidir. Ma’lumki, jamiyatimizda inson salomatligi, jismoniy barkamolligi, sog‘lom turmush tarzi madaniyatiga egaligi o‘ta muhim ijtimoiy qadriyat hisoblanadi. Millat salomatligini ta’minlash, xalq genofondini bekamu-ko‘st saqlash sog‘lom turmush tarzi tufayligina yetarlicha ijobiy tarzda hal etiladi.

Bu esa, jamiyatning barcha ijtimoiy institutlari; oila, o‘quv-tarbiya maskanlari, mahalla hamda mustaqil ta’lim oldiga jamiyatimiz fuqarolariga sog‘lom turmush tarzi mazmuni va mohiyatini anglatish, yoshlarni sergak va bilimdon, barkamol shaxs qilib tarbiyalash masalasini ko‘ndalang qilib qo‘yadi. Sog‘lom turmush tarzi - bu faol mehnat, ijod og‘ushida yashash, kuchli jismoniy va ruhiy yuklamalarni, o‘ta xavfli va zararli ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni yengil ko‘tara oladigan har tomonlama taraqqiy etgan shaxsning shakllanish jarayonidir. Har bir pedagog kasbiy faoliyati jrayonida tibbiy salohiyatga ega bo‘lishi zarur.

Ta’lim sifati nafaqat o‘qituvchilarning kasbiy bilim va ko‘nikmalariga, balki ularning umumiy sog‘lig‘iga ham bog‘liq. Pedagoglarning sog‘lom bo‘lishi ularning samarali ishlashi va o‘quvchilarga sifatli ta’lim berishida muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, pedagoglar o‘z salomatligini saqlash va favqulodda holatlarda to‘g‘ri yo‘l tutish uchun tibbiy savodxonlik darajasini oshirishlari lozim.

Tibbiy savodxonlik – bu insonning sog‘lig‘ini saqlash, kasalliklarning oldini olish va tibbiy xizmatlardan oqilona foydalanish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va kompetensiyalar majmuasidir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ta’rifiga ko‘ra, tibbiy savodxonlik shaxsning sog‘liq bilan bog‘liq ma’lumotlarni izlash, tushunish, baholash va qo‘llay olish qobiliyatini anglatadi.

Ushbu jarayon tizimli yondashuv va innovatsion metodlardan foydalangan holda amalga oshirilishi lozim. Ushbu maqolada pedagoglarda tibbiy savodxonlikni rivojlantirish usullari, tajribaviy tadqiqotlar va natijalari muhokama qilinadi.

Asosiy qism

Tibbiy savodxonlikning asosiy tarkibiy qismlariga fiziologik **bilimlar kiradi**. Fiziologik bilimlar inson tanasining tuzilishi, funksiyalari va hayotiy jarayonlarini tushunishga asoslangan ilmiy bilimlar majmuasidir. Ushbu bilimlar odamning sog‘lig‘ini saqlash, kasalliklarni oldini olish va organizmning ishlash tamoyillarini tushunish uchun zarurdir. Fiziologik bilimlar quyidagi asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

1. **Asosiy hayotiy tizimlarning funksiyalari** (nafas olish, qon aylanish, ovqat hazm qilish, asab tizimi va h.k.).
2. **Gomeostaz** – organizmning ichki muhitining doimiyligini saqlash jarayoni.
3. **Fizik va kimyoviy omillarning inson organizmiga ta’siri**.

Pedagoglar uchun fiziologik bilimlarga ega bo‘lish nafaqat shaxsiy sog‘lig‘ini saqlash, balki talabalarni sog‘lom turmush tarziga o‘rgatish uchun ham muhimdir. Ushbu bilimlar pedagoglarga quyidagi afzalliklarni ta‘minlaydi.

Shaxsiy salomatlikni boshqarish – stress, charchoq va jismoniy toliqishning oldini olish. Pedagoglarning shaxsiy salomatligini boshqarish nafaqat ularning hayot sifatini yaxshilaydi, balki kasbiy samaradorlik va o‘quvchilar bilan muloqot sifatiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. To‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faollik, ruhiy barqarorlik va tibbiy profilaktika choralari pedagoglarning uzoq muddat davomida sog‘lom va faol hayot kechirishiga yordam beradi.

Ish unumdorligini oshirish – energiyani to‘g‘ri taqsimlash va dam olishning fiziologik asoslarini tushunish. Ish unumdorligini oshirish uchun vaqtni boshqarish, diqqatni jamlash, sog‘lom turmush tarzi va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Rejalashtirilgan ish va dam olish balansi mehnat samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish – talabalarni gigiyena, ovqatlanish va jismoniy faollik bo‘yicha yo‘naltirish. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish doimiy e‘tibor va harakat talab qiladi. To‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faollik, sifatli uyqu, ruhiy barqarorlik va muntazam tibbiy tekshiruvlar sog‘lom va faol hayot kechirishga yordam beradi. Ushbu tamoyillarga rioya qilish orqali pedogog o‘zining umumiy holatini yaxshilashi va hayot sifatini oshirishi mumkin.

Kasbiy kasalliklarning oldini olish – uzoq vaqt o‘tirib ishlash natijasida yuzaga keladigan muammolarni minimallashtirish. Kasbiy kasalliklarning oldini olish uchun ish sharoitlarini yaxshilash, ergonomik me‘yorlarga rioya qilish, jismoniy faollikni oshirish, stressni kamaytirish va tibbiy tekshiruvlardan o‘tish muhimdir. Ish beruvchilar va xodimlar mehnat xavfsizligiga e‘tibor qaratishlari orqali uzoq muddatli kasalliklarning oldini olishlari mumkin [1, 2, 3].

1-jadval

Inson organizmining asosiy tizimlari va ularning pedagogik faoliyat bilan bog‘liqligi

Tizim	Funksiyasi	Pedagogik faoliyatga ta‘siri
Markaziy asab tizimi (MAT)	Aqliy faoliyat, stressga javob, xotira, diqqat	Kognitiv faollik, stressni boshqarish, samarali dars o‘tish
Nafas olish tizimi	O‘pkalar orqali kislorod almashinuvi	Kuchli ovoz va to‘g‘ri nafas olish orqali pedagogik faoliyatni samarali olib borish
Qon aylanish tizimi	Yurak va qon tomirlar orqali organlarga kislorod yetkazib berish	Yurak qon-tomir kasalliklarining oldini olish, uzoq vaqt o‘tirishning salbiy ta‘sirini kamaytirish
Ovqat hazm qilish tizimi	Oziq-ovqatni energiyaga aylantirish	To‘g‘ri ovqatlanish, charchoq va diqqat sustligini oldini olish
Harakat tizimi (muskul va suyaklar)	Harakatni ta‘minlash, tanani tik ushlab turish	Uzoq vaqt o‘tirish natijasida bo‘ladigan muammolarni kamaytirish, jismoniy faollikni saqlash

Inson organizmining asosiy tizimlari pedagogik jarayon bilan chambarchas bog‘liq. Markaziy asab tizimi o‘quvchilarning bilimni o‘zlashtirish qobiliyatiga ta‘sir etsa, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlari umumiy jismoniy holat va fikrlash faolligiga ta‘sir qiladi. Ovqat hazm qilish va immun tizimlari esa o‘quvchilarning umumiy salomatligini qo‘llab-quvvatlaydi (1-jadval).

O'qituvchilar o'quv muhitini shunday tashkil etishlari lozimki, u talabalarning jismoniy va ruhiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatsin. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, faol o'qitish usullaridan foydalanish va stress darajasini kamaytirish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Pedagoglarning tibbiy savodxonligini oshirish uchun quyidagi samarali usullar tavsiya etiladi:

2-jadval

Rivojlantiruvchi usullar	Hususiylari
Seminar va treninglar tashkil qilish	Sog'liqni saqlash, birinchi yordam va profilaktika bo'yicha mutaxassislar tomonidan o'qituvchilar uchun maxsus seminarlar o'tkazish. O'qituvchilarni sog'lom turmush tarzi va stressni boshqarish bo'yicha treninglarga jalb etish.
Onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish	Tibbiy bilimlarni oshirishga qaratilgan onlayn kurslar va vebinarlar tashkil etish. Raqamli manbalar orqali interaktiv o'quv materiallari bilan ta'minlash.
Sog'liqni saqlash markazlari bilan hamkorlik qilish	Pedagoglar uchun tibbiy ko'rik va maslahat xizmatlarini yo'lga qo'yish. Tibbiy markazlar bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar o'tkazish.
Axborot materiallarini tarqatish	O'qituvchilar uchun sog'liqni saqlash bo'yicha maxsus yo'riqnoma va qo'llanmalar tayyorlash. Maktab va universitetlarda tibbiy savodxonlikni oshiruvchi bannerlar va burchaklarni tashkil qilish.

Pedagoglarning tibbiy savodxonligini rivojlantirish uchun qo'llaniladigan usullar samarali va tizimli yondashuvni talab qiladi. Tibbiy savodxonlikni rivojlantirishning bu usullari pedagoglarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishiga, ish samaradorligini oshirishiga va ta'lim muassasalarida sog'lom muhit yaratishga xizmat qiladi.

Tibbiy savodxonlikni oshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotda 50 nafar pedagog ishtirok etdi. Tadqiqot uch bosqichda olib borildi:

3-jadval

Bosqich	Amalga oshirilgan ishlar
Boshlang'ich test	Pedagoglarning sog'liqni saqlash, birinchi yordam ko'rsatish va stressni boshqarish bo'yicha bilim darajasi baholandi.
Ta'lim jarayoni	Maxsus seminar va treninglar o'tkazildi, onlayn kurslar va interaktiv mashg'ulotlar tashkil etildi, birinchi yordam bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi.
Yakuniy test	Trening va mashg'ulotlardan so'ng pedagoglarning tibbiy savodxonlik darajasi qayta baholandi.

Tadqiqot davomida pedagoglarga sog'lom turmush tarzini shakllantirish, to'g'ri ovqatlanish, stress menejmenti va jismoniy faollik bo'yicha tavsiyalar berildi. Bundan tashqari, shoshilinch holatlarda qanday harakat qilish kerakligi bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi (3-jadval).

Ko‘rsatkich	Boshlang‘ich (%)	Yakuniy (%)
Birinchi yordam bo‘yicha bilimlar	40%	85%
Sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha xabardorlik	50%	90%
Stressni boshqarish ko‘nikmalari	35%	80%
Tibbiy yordamga murojaat qilish tayyorgarligi	45%	88%

Bu natijalar pedagoglar uchun tibbiy savodxonlikni oshirish bo‘yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish zarurligini ko‘rsatadi. Tadqiqot shuni isbotladiki, pedagoglarning tibbiy bilim va ko‘nikmalari oshganida ularning ish samaradorligi ham ortadi, stress darajasi pasayadi va sog‘liq bilan bog‘liq muammolar kamayadi.

Xulosa. Pedagoglarda tibbiy savodxonlikni rivojlantirish nafaqat ularning sog‘ligini saqlash, balki ta‘lim jarayonining sifatini oshirish uchun ham muhimdir. Shu sababli, quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- 1. Doimiy ravishda seminar va treninglar o‘tkazish.**
- 2. Birinchi yordam bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni yo‘lga qo‘yish.**
- 3. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish dasturlarini ishlab chiqish.**
- 4. Tibbiy axborot materiallarini tarqatish va targ‘ib qilish.**

Tibbiy savodxonlikning oshishi nafaqat pedagoglarning o‘ziga, balki butun ta‘lim tizimiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, ushbu yo‘nalish bo‘yicha tizimli yondashuv asosida ish olib borish maqsadga muvofiqdir.

IQTIBOSLAR. CHOSKI. REFERENCES.

1. Uzbekistan Ministry of Health. (2021). *National Health Education Strategies for Educators*. Tashkent.
2. Berkman, N. D. et al. (2011). Low health literacy and health outcomes: *Annals of Internal Medicine*, 155(2), 97–107.
3. Соломатина, Т. В. (2018). *Здоровье и педагогика: основы медицинской грамотности*. Москва: Академия.
4. Иноятов, Ш. (2019). *Тиббий саводхонлик ва таълим жараёни*. Тошкент: Фан.
5. Назаров, А. (2021). *Педагог ва тиббиёт: замонавий ёндашувлар*. Самарқанд: СамДУ нашриёти.